

NASA International Space Apps Challenge Norte de Mexico

Juan de Dios Zavala Villanueva (ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-9249-6147>)

¿De qué se trata NASA International Space Apps Challenge?

Aplicaciones espaciales es una iniciativa del departamento de Ciencias de la Tierra de la NASA que permite la colaboración con las nuevas generaciones para resolver problemáticas que nos aquejan como raza humana tanto en la Tierra como en el espacio mediante retos de baja, media y alta fidelidad, con la organización de la Agencia Espacial Estadounidense NASA y 15 agencias espaciales del mundo. Denominado “el hackatón más grande del mundo”, ya que tiene una duración de 48 horas continuas y se desarrolla en las diferentes zonas horarias en 380 localidades de los 5 continentes de manera asincrónica. Las agencias en unión ponen a disposición sus bases de datos sobre diversos temas mediante enlaces, artículos, investigaciones, reportes o bien un buscador de temas; todo esto, con el fin de facilitarle a los competidores un acceso rápido y fácil para su posterior resolución en tiempo récord.

¿Quiénes participaron?

En la segunda edición de Space Apps, participaron jóvenes desde 8 años y adultos hasta 27 años en las diferentes categorías, en algunos casos con discapacidad, en colaboración con escuelas de robótica, secundarias, preparatorias, universidades y dependencias de gobierno que impulsan la participación de jóvenes en temas de Ciencia y Tecnología.

Realizando visitas previas a escuelas, el proyecto alcanzó a más de 2000 jóvenes para poner en práctica sus habilidades y desarrollar nuevas, en un evento de importancia para Mexicali.

Redes sociales:

[NASA International Space Apps Challenge Mexicali 2024](#)

[Club Organizador](#)

¿Cómo se relaciona la iniciativa con la Ciencia Abierta?

El uso de bases de datos proporcionadas por las diferentes agencias ayuda a personas jóvenes a encontrar códigos abiertos, información real, verificada y analizada por personas científicas expertas en las diferentes materias. Por su parte, como iniciativa de Ciencia Abierta, ayuda a llevar esas bases de datos directamente a las manos de jóvenes talentos para que puedan darle un uso creativo, innovador y de impacto inmediato en beneficio de sus comunidades. Esta forma de manejar la información ayuda a erradicar la idea de que buscarla suele llevar demasiado tiempo y se corre el riesgo de utilizar enlaces de baja confiabilidad.

¿A qué personas representa e incluye la iniciativa?

El Hackathon reúne a personas de todas las edades, personas que se dedican a la ciencia, a la programación, artistas, estudiantes, personas con discapacidad, personas de comunidades remotas, indígenas o en situación vulnerable, que deseen proponer una solución innovadora.

Semanas antes del evento se realizan visitas a diversos sitios de interés con el fin de tomar en cuenta a la mayor cantidad de personas posibles a tomar el reto.

Sonriendo y posando para la foto, desde la parte inferior, jueces de la segunda edición del NASA International Space Apps Challenge Mexicali, comité organizador y participantes de todas las edades.

Agradecimientos

Esta publicación fue posible gracias a un subsidio de Chan Zuckerberg Initiative (DOI: <https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.7386372>), los subsidios de la NASA 80NSSC23K0854 (DOI: <https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.8215455>), 80NSSC23K0857 (DOI: <https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.8250978>) y 80NSSC23K0861 (DOI: <https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.8212072>) y el grant DAF2021-239366 y DOI de subsidio <https://doi.org/10.37921/522107izqogv> de la Chan Zuckerberg Initiative DAF, un fondo aconsejado por la Silicon Valley Community Foundation (DOI de financiador 10.13039/100014989).

¿Te gustó esta publicación? Puedes reutilizarla libremente bajo licencia CC by 4.0, solo tienes que citarla.

Esta es la cita que te recomendamos usar para referenciarla: Zavala Villanueva, J. (2024). NASA International Space Apps Challenge Norte de Mexico. Zenodo.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14597519>

